

**SOHALARARO
ELEKTRON ILMIY
JURNAL**

2025

MUNDARIJA

МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ФРАГМЕНТАЦИИ N,N'-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС-[(ОРТО-КРЕЗОЛИЛО)-КАРБАМАТА].....	2
Махсумов Абдухамид Гафурович ,Менглиев Шерзод Шоимович, Азаматов Уткирбек Рашидович, Машаев Элдор Эргашвой угли	
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НЕФТЯНЫХ ОТХОДОВ.....	14
Хурмаматов Абдуғаффор Мирзабдуллаевич, Юсупова Надира Кайпбаевна, Бердимбетов Саламат Бахытбаевич	
OKSIETILIDENDIFOSFON KISLOTA ASOSIDAGI KORROZIYA INGIBITORLARINI OLISH.....	21
Obidov Shoyunus Botir o'g'li, Qodirov Hasan Irgashevich, Rahimov Xusniddin Nurboboevich, Mashaev Eldor Ergashvoy o'g'li	
БЕТТА-ПРОПАРИЛОКСИНАФТАЛИНИ 2-БРОМ-4-НИТРОФЕНИЛАЗИД БИЛАН ХАЛҚАЛАНИШ РЕАКСИЯСИНИ О'РГАНИШ.....	33
Shomurodov Anvar Irkinovich, Ismailov Boburbek Maxmudjanovich, Maxsumov Abdulhamid Gofurovich, Obidov Shoyunus Botir o'g'li	
Zn-НТФ+ОЭДФ СИНТЕЗИ ВА УЛАР АСОСИДАГИ САМАРАЛИ КОРРОЗИЯ ИНГИБИТОРЛАРИ КОМПОЗИЦИЯЛАРИ.....	41
Обидов Шоюнус Ботир ўғли, Қодиров Ҳасан Иргашевич, Эргашев Жасурбек Раҳимжон ўғли, Омонов Шерзод Абдураим ўғли, Абдувоҳидов Икболжон Курбоналиевич	
ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ АЛКОГОЛИЗА ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ АЛКОГОЛИЗА ВТОРИЧНОГО ПОЛИКАРБОНАТА.....	47
Юсупова Маликахон Косимовна, Мамаджонова Махфора Абдулхокимовна, Эгамбердиев Сохибжон Абдулкасимович, Абдувоҳидов Икболжон Курбоналиевич	

**МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
НАПРАВЛЕНИЙ ФРАГМЕНТАЦИИ N,N'-ГЕКСАМЕТИЛЕН
БИС-[(ОРТО-КРЕЗОЛИЛО)-КАРБАМАТА]**

Махсумов Абдухамид Гафурович

*д-р хим. наук, проф., Ташкентский химико-технологический институт, кафедра
“Химическая технология переработки нефти и газа”,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
E-mail: maxsumovag@bk.ru
Orcid: 0000-0002-8535-3950*

Менглиев Шерзод Шоимович

*д-р филос. в обл. хим. наук, доцент, Ташкентский химико-технологический институт,
зав. кафедры “Химическая технология переработки нефти и газа”, Республика
Узбекистан, г. Ташкент
E-mail: Sh.shoimovich@gmail.com
Orcid: 0000-0001-6235-4400*

Азаматов Уткирбек Рашидович

*старший преподаватель, Ташкентский химико-технологический институт, кафедра
“Химическая технология переработки нефти и газа”,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
E-mail: azamatovotkirbek@gmail.com
Orcid: 0000-0001-6194-8610*

Машаев Элдор Эргашвой угли

*д-р филос. в обл. хим. наук, PhD, Ташкентский химико-технологический институт,
кафедра “Химическая технология переработки нефти и газа”,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
E-mail: eldor.mashayev@mail.ru
Orcid: 0000-0003-4594-3670*

Аннотация. Карбаматные и бис-карбаматные соединения представляют собой важный класс органических веществ, обладающих широким спектром применения в медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Они используются в составе лекарственных препаратов как ингибиторы холинэстеразы при терапии болезни Альцгеймера, глаукомы и миастении, а также в качестве действующих веществ пестицидов, фунгицидов и гербицидов. Кроме того, карбаматы применяются в лакокрасочной и химической промышленности в качестве исходных материалов, промежуточных соединений и растворителей. Актуальность исследований в области карбаматных соединений обусловлена их высокой биологической активностью и разнообразием практического применения, а также необходимостью подтверждения их структуры современными аналитическими методами. Целью данной работы являлось исследование структуры N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамата] (МЭЭ-1) методом масс-спектрометрии с целью подтверждения элементного состава, молекулярной массы и особенностей фрагментации. Эксперименты проводились с использованием масс-спектрометра Agilent Technologies 6420 в условиях ионизации по методу АРСІ, при температуре до 500 °С и диапазоне температур 150–320 °С. В результате анализа установлено, что ионизация молекулы МЭЭ-1 сопровождается фрагментацией по трём основным направлениям. Были идентифицированы ионы с массами m/z 383 (молекулярный ион), а также характерные фрагменты с m/z 249, 234, 293, 202, 158, 114, 100, 91, 59 и др. При фрагментации выделяются такие структурные элементы, как о-метилфенильный радикал, гексаметилендиамин, карбаматная группа и молекулы диоксида углерода. Квантово-химические расчёты распределения зарядов по Малликену показали, что наибольшая электронная плотность сосредоточена в области аминогруппы карбаматной группы, что подтверждает её роль как реакционного центра. Таким образом, масс-спектрометрический анализ позволил достоверно подтвердить структуру и молекулярную массу исследуемого бис-карбамата МЭЭ-1. Полученные результаты имеют важное значение для дальнейшего изучения физико-химических и биологических свойств данного соединения. Применяемая методика может быть использована для анализа и структурной идентификации других производных карбаматов, что открывает перспективы для

разработки новых фармакологически активных веществ и функциональных материалов.

Ключевые слова: Карбамат, амин, гексаметилен, диоксид углерода, фрагментация, спектр, связь, ион, молекула, атом, масса, структура.

Введение. В медицине карбаматные производные широко применяются как обратимые ингибиторы холинэстеразы. Известные примеры – физиостигмин (эфир метилкарбаминовой кислоты), ривастигмин, неостигмин и др., – используются для снижения глазного давления при глаукоме, а также в терапии миастении гравис и болезни Альцгеймера [1, 3, 26, 27]. В агрохимии карбаматы занимают одну из ведущих позиций. С 1950-х годов (первый карбамат-инсектицид карбарил зарегистрирован в 1959 г. в США) они применяются в качестве инсектицидов, фунгицидов и гербицидов, часто заменяя органохлорные пестициды и оставаясь вторым по распространенности классом пестицидов [2, 9–12, 15, 17, 19, 20, 23–25]. В промышленности карбаматная группа играет роль при производстве полимеров и покрытий: например, соединения с карбаматным фрагментом используются как предшественники для получения полиуретанов, лакокрасочных покрытий, волокон, эластомеров и пеноматериалов [18, 31–36].

Первые карбаматные соединения начали изучаться ещё в XIX веке. Так, в 1864 г. был открыт физиостигмин – природный метилкарбамат из семян *Physostigma venenosum*, использовавшийся для лечения глаукомы и миастении [1, 3]. Существенный прорыв в агрохимии произошёл в середине XX века: в 1959 г. был зарегистрирован карбарил – первый синтетический карбаматный инсектицид [10, 11, 21, 22]. После этого карбаматы стали массово применяться в сельском хозяйстве. Наконец, открытие полиуретанов (первые синтезы в 1937 г.) позволило расширить область применения карбаматных звеньев и на промышленный сектор – благодаря применению карбаматных связей в покрытиях, фибрах, вспененных материалах и упаковке [18, 31]. Масс-спектрометрия широко применялась для анализа карбаматных соединений. Например, Coutts (1973) записал электронно-ионные масс-спектры девяти лекарственных карбаматов и с помощью изотопного мечения и точных измерений массы предложил пути их фрагментации, отмечая, что карбаматная группа при разложении покидает молекулу различными способами [7]. В последние годы появилось множество методов УВЖХ–ТQ-МС/МС для мультрезидуального анализа пестицидов. Так, Zhou с соавторами (2018) разработали LC–MS/MS (QTRAP) метод для одновременного анализа 15 карбаматных пестицидов в пищевых пробах; они выявили характерные фрагменты и заметили нейтральную потерю CH_3NCO (57 Да) при распаде карбаматной группы [8, 17, 19, 28–30].

Однако сведения о масс-спектральных характеристиках бис-карбаматных соединений крайне ограничены. В частности, изучен синтез и некоторые свойства $\text{N,N'$ -гексаметилен-бис-[(орто-крезолил)-карбамата] (МЭЭ-1) [4–6], применяемого, например, как стимулятор роста и промышленный

антиоксидант [5]. При этом данные о его фрагментации в масс-спектре ранее не публиковались, что делает актуальным применение масс-спектрометрического анализа для изучения структуры и поведения МЭЭ-1.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлось синтезированное соединение N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат] (МЭЭ-1). Для изучения фрагментационных путей молекулы применялся метод масс-спектрометрии. Масс-спектры регистрировали на трёхкврупольном масс-спектрометре Agilent Technologies 6420 с ионизацией методом АРСІ (Atmospheric Pressure Chemical Ionization). Разделение проводилось с использованием колонки АРСІ METHOD C118, неподвижная фаза – 5 % фенилметилсиликон. Условия анализа: начальная температура источника ионизации – 500 °С; диапазон температур – 150–320 °С; напряжение на фрагментаторе – 200 В; режим регистрации – полный масс-скан (Full Scan) в диапазоне m/z 50–400; скорость потока – 0,7 мл/мин; время удерживания молекулярного иона МЭЭ-1 – 0,711 мин. Для интерпретации экспериментальных спектров дополнительно проведены квантово-химические расчёты с использованием метода Mulliken Population Analysis для определения распределения электронных зарядов на атомах молекулы. Это позволило выявить потенциальные реакционные центры и подтвердить механизмы распада молекулы при ионизации.

Результаты исследования и их обсуждение. При анализе молекулы МЭЭ-1 также были проведены квантово-химические расчёты. Мы отсылаем вас к небольшой части этого анализа. Причина в том, что фрагментные (осколочные) ионы в силу того, что зачастую при ионизации молекулам передается большое количество энергии (до 70 эВ, прочность химических связей при этом порядка 10-20 эВ), молекулярный ион может претерпевать разрушение через разрыв связей – фрагментацию – в разных направлениях, обусловленных исходным строением молекулы, что не маловажно при изучении ЯМР спектров молекул. На рисунках 1 и 2 представлены структурная формула и трехмерный вид молекулы МЭЭ-1 с распределением зарядов по Малликену в атомах:

Рис. 1. Структурная формула МЭЭ-1

Рис. 2. Распределение зарядов по Малликену в атомах молекулы МЭЭ-1

На рисунке 2 атомы кислорода в карбоксильной группе карбаматной группы молекулы МЭЭ-1 имеют наибольший отрицательный заряд (O19=-0,845 эВ, O41=-0,872 эВ). Атом азота в аминной группе карбаматной группы также имеет высокий отрицательный заряд (N17=-0,755 эВ, N38=-0,760 эВ), а также, высокая электронная плотность атома кислорода в орто-крезоловом кольце (O15= -0,554 эВ, O42=-0,550 эВ). Большинство зарядов в атомах молекулы МЭЭ-1 находится внутри и вокруг аминогруппы карбаматной группы, что указывает на ее реакционный центр.

Увеличение энергии ионизирующих частиц приводит к более глубокому распаду молекулярного иона. Общая строгая теория распада молекулярного иона отсутствует, т.к. для описания фрагментации требуется знание электронных состояний ионов разных типов и вероятностей перехода между этими состояниями. Вместе с тем накопленный массив экспериментальных данных позволил сформировать качественные полуэмпирические представления о направлениях фрагментации, которые используют принципы сохранения структуры молекулы при ее ионизации (принцип Франка-Кондона) и минимума структурных изменений в результате разрыва связей при фрагментации.

В масс-спектре N,N'-гексаметиленбис-[(орто-крезолило)-карбамата], т.е. МЭЭ-1, было определено образование ионов, соответствующих их молекулярной массе, и масса осколочных ионов, образующихся в результате их фрагментации (рис. 3.).

Рис. 3. Масс-спектр N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамата], т.е. МЭЭ-1

В этом случае пик молекулярного иона МЭЭ-1 был равен 383,8. Выше представлен масс-спектр фрагментных ионов, образованных из исходного молекулярного иона МЭЭ-1 (рис. 3.). Кроме того, в масс спектре были определены следующие ионы массой m/z 249, m/z 135, m/z 91, во втором направлении m/z 234, m/z 100, в третьем направлении m/z 293, m/z 249, также, были определены образование следующих фрагментных ионов с массами m/z 202, m/z 158, m/z 114 и m/z 59.

После включения вещества МЭЭ-1 в масс-спектрометр при выбранных условиях за 0,711 мин образовался молекулярный ион бис-карбамата с m/z 383. В свою очередь, ион МЭЭ-1 с массой m/z 249 из-за высвобождения радикала m/z 135 в одном направлении за 0,183 минуты из бис-карбаматного иона:

Во втором направлении ион МЭЭ-1 с массой m/z 234 отщепляется через 0,192 минуты с радикалом массой m/z 150:

В третьем направлении было показано разделение ионов МЭЭ-1 с m/z 293 из высвобождения радикала о-метилфенила на 0,185 минуте:

В масс-спектре фрагментные ионы, образованные из молекулярных ионов, также образуют небольшие ионные фрагменты, образовавшийся из МЭЭ-1 ион m/z 249 отделил от себя радикал гексаметилендиамина с массой m/z 115, образовав ион с массой m/z 135:

Образовавшийся ион m/z 135 отделил от себя молекулу диоксида углерода с массой m/z 44 и образовал ион с массой m/z 91:

Ион, образованный во втором направлении от исходного иона МЭЭ-1, отделяет от него радикал m/z 135 и образует ион с массой m/z 100:

Образующийся в третьем направлении ион m/z 293 молекулярного иона МЭЭ-1, в свою очередь, распадается в двух направлениях. В первом направлении m/z 44 отделяет углекислый газ и образует ион с массой m/z 249:

Второй радикал о-метилфенила с массой m/z 91 отделяется от иона m/z 249, образуя ион N,N-гексаметилен бис-карбамата с массой m/z 202:

Образовавшийся ион N,N-гексаметилен бис-карбамата с массой m/z 202 отделяет от себя молекулу диоксида углерода с массой m/z 44 и образует ион с массой равным к m/z 158:

Ион m/z 158 также фрагментировался в двух направлениях. В первом направлении он отделил радикал гексаметиленамин с массой m/z 99 от себя и образовал ион карбамата с массой m/z 59:

Во втором направлении он отделил от себя диоксид углерода m/z 44 и образовал ион N,N-гексаметилендиамина с массой m/z 114:

В конечном итоге общую картину образование ионов, соответствующих их молекулярной массе, и масса осколочных ионов, образующихся в результате их фрагментации, мы можем видеть следующее (рис. 4.).

Рис. 4. Образование фрагментных (осколочных) ионов МЭЭ-1

Вышеперечисленные (рис. 4.) фрагменты молекулы МЭЭ-1 подтверждают состав, структуру и брутто-формулу синтезированного бис-карбамата N,N'-гексаметилен-бис-[(*o*-крезолило)-карбамата] и эти последовательности отвечают принципам ионизации и принципу сохранения строения (принцип Франка–Кондона) – молекула распадается по наиболее слабым связям, часто соседствующим с полярными группами.

Заключение. В ходе проведённого исследования методом масс-спектрометрии изучены особенности фрагментации N,N'-гексаметилен бис-[(*o*-крезолило)-карбамата] (МЭЭ-1). Установлено, что ионизация данного соединения сопровождается распадом молекулы в трёх основных направлениях, что подтверждается образованием характерных фрагментных ионов. Среди них идентифицированы ионы с m/z 383 (молекулярный ион), а также фрагменты с m/z 293, 249, 234, 202, 158, 135, 114, 100, 91 и 59, соответствующие структурным элементам молекулы: *o*-метилфенильным радикалам, гексаметилендиамину, карбаматной группе и молекуле диоксида углерода. Проведённые квантово-химические расчёты распределения зарядов по Малликену показали, что наибольшая электронная плотность сосредоточена на атомах кислорода карбаматной группы и атомах азота аминогруппы, что свидетельствует о повышенной реакционной способности данных центров. Это согласуется с

выявленными направлениями фрагментации и подтверждает корректность предложенной структурной интерпретации.

Таким образом, масс-спектрометрический анализ позволил подтвердить элементный состав, молекулярную массу и структурные особенности бис-карбамата МЭЭ-1. Полученные данные являются важной основой для дальнейших исследований физико-химических и биологических свойств данного соединения. Результаты работы имеют практическую значимость для разработки аналитических методик идентификации карбаматных производных и могут быть использованы в смежных областях химии, фармацевтики и агрохимии.

Литература:

1. Ghosh A.K., Brindisi M. Organic Carbamates in Drug Design and Medicinal Chemistry // J. Med. Chem. – 2015. – Т. 58, № 7. – С. 2895–2940.
2. Куликова Н.А., Лебедева Г.Ф. Гербициды и экологические аспекты их применения. – М.: Либроком, 2010. – 152 с.
3. Chaturvedi D. Chemistry and Pharmacology of Naturally Occurring Bioactive Compounds. – Boca Raton: CRC Press, 2013. – 117 p.
4. Махсумов А.Г., Машаев Э.Э., Холбоев Ю.Х., Уразов Ф.Б., Зоҳиджонов С.А. N,N'-гексаметилен бис [(м-крезолило)-карбамат] и его физико-химические свойства // Life Sciences and Agriculture. – 2022. – № 1 (9). – С. 7–11.
5. Сафаров Т.Т., Махсумов А.Г., Машаев Э.Э., Кодиров О.О. Синтез N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамата] и изучение физико-химических параметров // Композиционные материалы. – 2022. – № 4. – С. 47–50.
6. Машаев Э.Э., Махсумов А.Г., Исмаилов Б.М., Мухиддинов Б.Ф. Нефт маҳсулотлари асосида N,N'-гексаметилен бис [(мета-крезолило)-карбамат] синтези ва қўлланилиши // O'zbekiston Neft va Gaz Jurnalı. – 2023. – № 1. – С. 35–38.
7. Coutts R.T. The mass spectrometry of carbamates // J. Pharm. Sci. – 1973. – Vol. 62. – P. 1120–1124.
8. Zhou X., Wang W., Zhao H. et al. Determination of 15 carbamate pesticides in food samples by LC-MS/MS // Food Chem. – 2018. – Vol. 243. – P. 196–202.
9. Sogorb M.A., Vilanova E. Enzymes involved in the detoxification of organophosphorus, carbamate and pyrethroid insecticides through hydrolysis // Toxicol. Lett. – 2002. – Vol. 128. – P. 215–228.
10. Casida J.E. Pest toxicology: the primary mechanisms of pesticide action // Chem. Res. Toxicol. – 2009. – Vol. 22. – P. 609–619.

11. Fukuto T.R. Mechanism of action of organophosphorus and carbamate insecticides // *Environ. Health Perspect.* – 1990. – Vol. 87. – P. 245–254.
12. Tomlin C.D.S. *The Pesticide Manual.* – 15th ed. – British Crop Protection Council, 2009.
13. Howard P.H. *Handbook of Environmental Fate and Exposure Data for Organic Chemicals.* – Lewis Publishers, 1991.
14. Hodgson E. Metabolic interactions of agrochemicals in humans // *Pest Manag. Sci.* – 2003. – Vol. 59. – P. 1266–1275.
15. Riederer M. et al. Carbamate insecticides: occurrence and fate in the environment // *Environ. Pollut.* – 2015. – Vol. 207. – P. 20–29.
16. Hrelia P., Maffei F., Fimognari C. et al. Biochemical and toxicological aspects of carbamate insecticides // *Curr. Drug Metab.* – 1998. – Vol. 3. – P. 351–363.
17. Silva A.S., Rodrigues J., Leite A. Carbamate and thiocarbamate pesticides: analysis by LC–MS/MS // *J. Chromatogr. A.* – 2019. – Vol. 1590. – P. 59–69.
18. Poliakoff M., Fitzpatrick J.M., Farren T.R., Anastas P.T. Green chemistry: science and politics of change // *Science.* – 2002. – Vol. 297. – P. 807–810.
19. Wu J., Zhang H., He J. Carbamate pesticides: Analytical methods and environmental fate // *TrAC Trends Anal. Chem.* – 2019. – Vol. 118. – P. 734–746.
20. Riederer M., Badin A.L., Bedos C. Fate of carbamate pesticides in soils: degradation, adsorption and leaching // *Sci. Total Environ.* – 2014. – Vol. 491–492. – P. 748–759.
21. Marrs T.C. *Toxicology of insecticides.* – Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2012.
22. Ecobichon D.J. Toxic effects of pesticides. In: Klaassen C.D. (Ed.) *Casarett & Doull's Toxicology.* – 7th ed. – McGraw-Hill, 2008.
23. Murphy S.D. *Toxicology of pesticides.* – Baltimore: Williams & Wilkins, 1986.
24. Dawson R.M. Toxicological properties of carbamate insecticides // *Residue Rev.* – 1991. – Vol. 119. – P. 57–75.
25. Kamrin M.A. *Pesticide profiles: toxicity, environmental impact, and fate.* – Boca Raton: CRC Press, 1997.
26. Foye W.O., Lemke T.L., Williams D.A. *Principles of Medicinal Chemistry.* – Lippincott Williams & Wilkins, 2012.
27. Silverman R.B., Holladay M.W. *The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action.* – Academic Press, 2014.

28. Jang M., Rhee J. Mass spectrometric studies on the fragmentation of carbamate pesticides // *Rapid Commun. Mass Spectrom.* – 2001. – Vol. 15. – P. 2015–2022.

29. Li Y., Li S., Ding S. High-resolution MS analysis of carbamate pesticide residues in food // *Anal. Chim. Acta.* – 2016. – Vol. 935. – P. 183–192.

30. Han X., Wu L., Xu Y. Fragmentation pathways of carbamate pesticides in ESI-MS/MS // *J. Mass Spectrom.* – 2017. – Vol. 52. – P. 1005–1013.

31. Boyd R., Basic C. *Principles of Mass Spectrometry Applied to Biomolecules.* – Wiley, 2008.

32. Gross J.H. *Mass Spectrometry: A Textbook.* – 3rd ed. – Springer, 2017.

33. Niessen W.M.A. *Liquid Chromatography–Mass Spectrometry.* – 3rd ed. – CRC Press, 2017.

34. Dass C. *Fundamentals of Contemporary Mass Spectrometry.* – Wiley-Interscience, 2007.

35. Hoffmann E., Stroobant V. *Mass Spectrometry: Principles and Applications.* – 3rd ed. – Wiley, 2007.

Sparkman O.D., Penton Z., Kitson F.G. *Gas Chromatography and Mass Spectrometry: A Practical Guide.* – 2nd ed. – Academic Press, 2011.